

S4F-Projekt „Erdgasverbrauch messen“: Auswertung von Daten der Klimaplattform Celle

Hartmut Ehmler¹, Michael Huber, Ute Urban, Rana Hoffmann (Mitglieder der Fachgruppe Energie der Scientists for Future)

Einleitung

Nach einer bei den Scientists for Future entstandenen Idee rief die Klimaplattform Celle im Juli 2022 Bürger*innen zur Messung ihres Erdgasverbrauchs auf [1]. In den Sommermonaten kann die verbrauchte Gasmenge vollständig der Warmwasserbereitung zugeordnet werden. Ein Anteil ist proportional zum Warmwasserverbrauch und damit abhängig von der Personenzahl und ihres Verhaltens. Zusätzlich spielt die Energieeffizienz des Heizsystems eine wesentliche Rolle. Das sind einerseits die Verluste des Gaskessels, aber auch die Verteil- und Zirkulationsverluste, bspw. durch unzureichend gedämmte Rohrleitungen. Um die verbrauchte Gasmenge insgesamt zu bewerten, wurden zuvor Richtwerte von einem Projektteam der Scientists for Future vorgeschlagen [2], die jetzt durch die Datenaufnahme auf Plausibilität überprüft wurden. Auf den Webseiten der Klimaplattform sind die Ergebnisse der Kampagne sowie Handlungsempfehlungen dokumentiert. Im vorliegenden Papier werden nun die erhobenen Daten detaillierter ausgewertet.

Gesamtüberblick

Alle 69 Datensätze stammen aus Einfamilienhäusern. Die Abbildung 1 zeigt einen Gesamtüberblick, die über das Alter der Heizung mit der Haushaltsgröße als Parameter aufgetragen sind (vier Datenpunkte fehlen, da dort keine Daten für das Alter angegeben wurden). Ein Datenpunkt (grau, offenes Symbol) stammt aus einer Kombi-Anlage mit Solarthermie und sehr niedrigem Verbrauch. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde dieser Datenpunkt im Folgenden nicht in die Auswertung einbezogen.

Abbildung 2: Anzahl und Verteilung der ausgewerteten Haushaltsgrößen.

Die Abhängigkeit des Gasverbrauchs mit der Haushaltsgröße zeigt insgesamt ein plausibles Bild: Tendenziell ist der Gasverbrauch in Haushalten mit mehreren Personen höher als in 1-Personen Haushalten. Allerdings ist die Abhängigkeit geringer als intuitiv erwartet. Würden sich die Energieverbräuche verschiedener Personen im Haushalt einfach nur addieren, so erhielte man eine proportionale Abhängigkeit des Gesamtverbrauchs von der Personenzahl. Hingegen scheint es so zu sein, dass der Energieverbrauch durch Warmwasser einen hohen „Sockelanteil“ besitzt. Dieser wird vor allem durch die Eigenverluste der Heizung bestimmt. Hier sind besonders die Standby-Verluste durch Zirkulation zu nennen, die anderweitig schon quantifiziert wurden [3].

Abbildung 3: Gasverbrauch nach Haushaltsgröße, aufgeschlüsselt nach Gesamtverbrauch des Haushalts und daraus berechnetem Pro-Kopf Verbrauch

Nicht zum Trend passt der Verbrauch für die 4-Personen Haushalte, wo der mittlere Verbrauch pro Haushalt sogar etwas niedriger ausfällt als für 2-Personen und 3-Personen Haushalte. Allerdings sind lediglich drei 4-Personen Haushalte erfasst worden, daher ist für diese Haushaltsklasse die statistische Signifikanz nicht ausreichend.

Alter der Heizung

Die mittleren Verbräuche in Abhängigkeit von der Altersklasse der Heizung sind in Abbildung 4 dargestellt. Um den Effekt der Haushaltsgröße zu eliminieren, wurden nur die 2-Personen Haushalte betrachtet. Eine Abhängigkeit vom Alter der Heizung ist sichtbar.

Die Gesamtdaten sind in Abbildung 5 dargestellt sowie eine Exponentialkurve als Least-Square Fit. In jeder Altersklasse lassen sich durchaus auch geringe Verbräuche finden. Hingegen finden sich umgekehrt bei Heizungen jünger als 10 Jahren kaum besonders hohe Verbräuche.

Unter der Annahme, dass sich die Effizienz der Heizung mit jedem neueren Baujahr um einen gewissen Prozentsatz verbessert, ergibt sich eine exponentielle Abhängigkeit. Die Zeitkonstante würde dann bedeuten, dass sich die Effizienz jedes Jahr um 2,5% verbessert bzw. dass eine um 1 Jahr ältere Heizung im Mittel um diesen Prozentsatz² schlechter ist.

Abbildung 4: Gasverbrauch nach Altersklasse der Heizung (nur 2-Personen Haushalte)

Abbildung 5: Gasverbrauch nach Alter der Heizung. Die Exponentialfunktion wurde an den Datensatz mit den 2-Personen Haushalten angepasst.

Vergleich mit Orientierungswerten für sparsamen Verbrauch

In [2] hatten wir Kriterien vorgeschlagen für die Bewertung des Gasverbrauchs pro Kopf. Diese Bereiche können wie folgt definiert werden:

Gasverbrauch für Warmwasser (pro Person und Tag)	Bewertung
< 0,2 m ³	Sparsamer Verbrauch
0,2 – 0,4 m ³	Optimierung evtl. möglich
> 0,4 m ³	Dringender Handlungsbedarf

² Berechnung: $\exp(0,0252 \cdot 1) = 1,0253 = 1 + 2,53\%$

In Abbildung 6 sind diese Bereiche eingezeichnet.

Abbildung 6: Einteilung des Pro-Kopf Gasverbrauchs für Warmwasser in verschiedene Bereiche gemäß vorgeschlagener Klassifizierung in „sparsam“ (grün), „Optimierung evtl. möglich“ (gelb) und „dringender Handlungsbedarf“ (rot)

Die angegebenen Bereiche wurden bereits in Referenz [1] ausgewertet. Pro-Kopf Gasverbräuche oberhalb von 0,4 m³ pro Tag treten im gesamten Datensatz ausschließlich bei 1-2 Personen Haushalten auf.

Diskussion

Der aus dieser Umfrage ermittelte sommerliche Gasverbrauch pro Person liegt im Durchschnitt bei 0,416 m³ pro Tag entsprechend 1518 kWh pro Jahr. Das ist deutlich mehr als oft genannt wird³ und mehr als das Doppelte von einem Verbrauch, den die Autor*innen noch als sparsam einschätzen würden (< 730 kWh pro Jahr). Vermutlich wird der überwiegende Teil des Warmwassers fürs Duschen verwendet, da in den meisten Haushalten Waschmaschine und Geschirrspüler keinen zusätzlichen Warmwasseranschluss haben und ansonsten kaum Warmwasser anfällt. Wenn man bedenkt, dass für Kochen und Backen bei einer 3-köpfigen Familie insgesamt nur etwa 300 kWh im Jahr benötigt werden, ist das ein vergleichsweise hoher Wert. Allerdings wurde in der Auswertung nach Haushaltsgröße deutlich, dass in größeren Haushalten sparsame Verbräuche deutlich häufiger auftreten. Offenbar existiert ein hoher „Sockelanteil“ aufgrund der Standby-Verluste. Aus den in Abbildung 3 gezeigten Daten für den Verbrauch pro Haushalt schätzen wir diese Standby-Verluste (für die in unserer Umfrage ausschließlich vorkommenden Gasheizungsanlagen in Einfamilienhäusern) im Mittel auf etwa 0,4 m³ Gas pro Tag ab. Mit solch hohen Verlusten sind sparsame Verbräuche - zumindest in Haushalten mit 1-2 Personen - quasi unmöglich.

Fazit

Mit Blick auf die Gasknappheit erscheint es geboten, hohe Verbräuche erstens einfach zu erkennen und zweitens möglichst zu senken. Anhand der gemessenen Daten erscheinen die drei vorgeschlagenen Klassifizierungen eine sinnvolle Orientierung zu bieten. Es ist eine spannende Frage,

³ Z.B. hier: eine Person 600 – 800 kWh/ Tag, <https://energiemarie.de/energetipps/wissenswert/gasverbrauch>

in welchem Maß sich dieses Bild bei einer deutlich größeren Stichprobe verändert. Die Bewertung sollte dann wiederholt werden.

Es ist bekannt, dass kleinere Haushaltsgrößen bei Einfamilienhäusern auch für Warmwasser tendenziell zu höherem Pro-Kopf Gasverbrauch führen. Dies kann durch die vorliegenden Daten bestätigt und auf die Standby-Verluste zurückgeführt werden. Effizienzmaßnahmen müssen dann umso ambitionierter sein, damit der Pro-Kopf Verbrauch insgesamt noch als „sparsam“ gelten kann. Letztendlich ist eine hohe Pro-Kopf Wohnfläche auch ein grundsätzliches Problem, welches hier sichtbar wird.

Referenzen

- [1] <https://www.cellar-klimaplattform.de>, Einträge vom 5.7.2022 und 29.7.2022, abgerufen am 10.8.2022
- [2] H. Ehmler, U. Urban, M. Huber und R. Hoffmann: „Orientierungspunkte für sparsamen Gasverbrauch bei Warmwasser“ vom 7. Juli 2022, internes Dokument der Autoren in der Fachgruppe Energie der Scientists for Future
- [3] <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/qzQUGd8A3unSCCbVMcf?0>, insbesondere Tabelle 4, abgerufen am 10.8.2022